

EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DAS PLANTAS EM DOENÇAS PULMONARES: FITOTERAPIA RESPIRATÓRIA

Aline Soares de Santa Dutra¹, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com

Juliana Alves Rampazzo², e-mail: julianarampazzo28@gmail.com

Nicole Stephanie Silva Santos³, e-mail: nicolester123@gmail.com

Alaine Alves Bezerra⁴, e-mail: alaine.bezerra@ebserh.gov.br

Ednei Pereira Parente⁵, e-mail: edmestradoept@gmail.com

Introdução: A utilização de plantas medicinais com propósitos terapêuticos é uma prática enraizada ao longo de milênios na trajetória da humanidade. Uma abordagem amplamente empregada para compreender e explorar essa tradição é a etnobotânica. No contexto brasileiro, a incorporação de plantas com finalidades terapêuticas e em cerimônias religiosas reflete a diversidade cultural, abrangendo as tradições dos povos nativos, das culturas africanas e europeias. O Brasil se destaca como um reservatório significativo da flora global, abrigando cerca de um terço de todas as espécies. Apesar de algumas plantas medicinais nativas serem objeto de estudo e pesquisa intensiva, muitas ainda carecem de investigação científica sistemática. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças respiratórias crônicas (DRC) emergem como um dos principais desafios de saúde pública a nível global, acarretando considerável impacto econômico e social. **Objetivo:** Este estudo visa investigar a eficácia e segurança de determinadas plantas medicinais encontradas na flora brasileira, tradicionalmente utilizadas para o tratamento de doenças respiratórias crônicas (DRC). **Metodologia:** Este estudo empregou consultas eletrônicas em fontes como o Portal de Periódicos CAPES/MEC, além das plataformas Web of Science e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Utilizamos palavras-chave pertinentes às plantas medicinais e às doenças respiratórias crônicas (DRC) para identificar artigos científicos de relevância. A seleção dos artigos foi criteriosa, considerando tanto sua aderência aos objetivos do estudo quanto a qualidade metodológica. Posteriormente, os dados relevantes foram extraídos dos artigos selecionados e submetidos a uma análise minuciosa, visando avaliar a eficácia e segurança das plantas medicinais no tratamento das DRC. **Resultados:** Foram identificadas 222 espécies distintas, abrangendo 58 famílias, entre elas, as famílias Fabaceae, Lamiaceae e Asteraceae como as mais proeminentes. Dentre as espécies mais citadas, destacam-se o *Plectranthus amboinicus* (conhecido como hortelã grande), o *Punica granatum* (romã) e o *Hymenaea courbaril* (jatobá). Quanto aos métodos de preparo, os mais prevalentes incluem a infusão e a decocção. Além disso, observou-se que as partes das plantas mais utilizadas são as folhas, cascas e raízes, indicando uma diversidade de práticas e uma ampla gama de potenciais recursos terapêuticos presentes na flora estudada. **Conclusão:** Este estudo pode ser um catalisador para o avanço das pesquisas em química e farmacologia relacionadas às espécies mencionadas, enriquecendo nosso entendimento sobre suas propriedades terapêuticas. Ademais, ele desempenha um papel fundamental no reconhecimento e valorização do conhecimento tradicional, proporcionando acesso a informações confiáveis tanto para a população em geral quanto para os profissionais da área de saúde primária.

Palavras-chave: Doenças Respiratórias; Etnobotânica; Farmacologia; Fitoterapia